

ERKIN A’ZAM ASARLARIDAGI OBRAZLAR TAVSIFI

Zaripova Ruxsora Mirzali qizi

Qo‘qon Davlat Pedagogika institute O‘zbek tili va adabiyoti 2- bosqich magistranti

Annotasiya. Ushbu maqolada Erkin A’zam asarlaridagi ayrim obrazlar tavsifi, shaxsiy uslubi, zamon va inson muammolari, qahramonlar ruhiyati orqali ochiqlangan mavzular, millatimizning o‘lmas qadriyatlari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Erkin A’zam, uslub, qissa, roman, hikoya, inson va zamon muammosi, kitobxon.

Adabiyotshunoslikda “badiiy obraz” atamasi keng va tor ma’nolarda ishlatiladi. Keng ma’noda “badiiy obraz” deganda borliqning san’atkor ko‘zi bilan ko‘rilgan va ijodiy qayta ishlangan har qanday aksi (jonivorlar, narsa-buyumlar, hodisalar, tabiat obrazlari) nazarda tutilsa, tor ma’noda badiiy asardagi inson obrazi tushuniladi. Borliqni badiiy idrok etishni maqsad qilgan badiiy adabiyotning markazida inson obrazi turadi. Negaki, borliqning o‘zida inson shu xil mavqe egallaydi. Shunday ekan, badiiy adabiyotning borliqni idrok etishida inson obrazining asosiy vosita bo‘lishi ham tabiiy va qonuniydir.[1.B.67] Ma’lumki, adabiyotimiz uzoq o‘tmishga borib taqaladi. Har bir davrning o‘ziga xos iste’dodlari mavjud bo‘lgan. Shuningdek, zamonaviy adabiyotimiz ham o‘zining iste’dodli ijodkorlari bilan ajralib turadi, bunday ijodkorlardan biri Erkin A’zamdir. Erkin A’zam Surxon zaminida dunyoga keldi, shu sababdanmi uning asarlarida o‘zbek xalqiga xos samimiyat, soddalik kabi go‘zal fazilatlar sezilib turardi. Yozuvchining aytishi bo‘yicha, u ilk ishini 4- sinfda o‘qib yurgan kezlarda yozgan ekan. U paytlarni ijodkor shunday eslaydi: " agar uni asar deb bo‘lsa, ilk ishimni 4-sinfda o‘qib yurgan paytimda yozgandim".

Asosiy qism. Erkin A’zam deganda kitobxonlar ko‘z oldiga haqiqiy o‘zbekning soddadil ijodkori keladi, uning asarlarida o‘ziga xos kamtarlik ham ufurib turadi. Erkin A’zam shu kungacha ko‘plab asarlar yaratdi, asarlarining barchasini xalqdan

oldi va xalqqa taqdim etdi, xalq esa uning kitoblarini iliq kutib oldi va kitobxonlar orasida "Erkin A'zam" davrasi vujudga keldi. Uning aksariyat asarlarida qahramonlar va davr o'rtasidagi nomutanosiblik ko'zga tashlanadi, deyarli barcha asarida zamona oqimiga qarshi bir obraz yashardi. Haqiqatan ham insoniyat oqimiga bo'ysunganni emas balki oqimiga qarshi suzganni yodida saqlaydi. Darhaqiqat, "Atoyining tug'ilgan yili" qissasi bosh qahramoni Asqar Shodibekov ham aynan so'zimizning isboti bo'la oladi, uning fe'l atvoridagi shartakilik asarga ham ko'chgan va ba'zi manbalarda bu asar "shartakilik qissasi" deb ham atalgan. Talaba yigit Asqar Shodibekov atrofida bilan o'zaro konflikt holatida tasvirlangan. Qalbida nima kechsa shundoqligicha tiliga chiqaradigan insonlardan edi, bu esa uning atrofida u qadar ham xush kelmas edi. Talabalar hayotidan olingan ushbu qissada Asqarning bu fe'li uni ko'plab qaltis vaziyatlarga solib qo'yadi, hattoki o'z tog'asiga (besh bolasini xotiniga qo'shib haydagan) ;

- Endi bir durbin toping, bo'yningizga osasiz-da, o'tgan ketgan qiz-juvonni tomosha qilasiz,- deb betamizlik qiladi. Asqar o'z xarakteridan kelib chiqib adolatsizliklarga chiday olmaydi. Uning xarakteridagi shartakilik kitobxon yodiga Erkin A'zamning o'zini solsa ajab emas, ha albatta yozuvchi yozuvchi bo'lishi, asari yuqori darajaga chiqishi uchun qahramon bilan yashaydi, uning xakteri o'z o'zidan qahramoniga ko'chadi. Asqar Shodibekov atrofida bilan konflikt da yashaydi, asarda ham xarakterlararo, ham qahramon va muhit, ham ichki (psixologik)konfliktlarni ko'rishimiz mumkin.

Yozuvchi hech bir qahramonini silliq hayot tarzida tasvirlamaydi, hayot qiyinchiliklari orqali har bir qahramonning tub mohiyati ochiladi.

Bundan tashqari, Erkin A'zamning " Anoyining jaydari olmasi" hikoyasida ham xuddi yuqoridagidek davr va inson muammosi mavjud edi. Asar bosh qahramoni Ramazon haqiqiy o'zbekning soddadil, mehnatkash va ishonuvchan odamidek tasvirlangan. Badiiy adabiyotda ism ko'pincha qahramon xakteriga ishora qilib keladi. Qahramonlar odatda, ismlarining mazmuniga mos xakteriga ega bo'ladi. Mumtoz adabiyot namunalarini ko'zdan kechiradigan bo'lsak, ismiga munosib qahramonlarni deyarli barcha xalqlar adabiyotlarida uchratishimiz mumkin. Mashhur

“Don Kixot” asarining qahramonlaridan biri Sanchoning laqabi Panso ana shunday ismi jismiga mos laqab bo‘lib, “ishkamba” ma’nosini bildiradi. E.Magazanik rus adabiyotidagi bir qator maqsadli qo‘llangan nomlarni tahlil qilib, ularning ismi familiyasidan anglashilgan ma’nolarni qahramon xarakteri, ruhiyati bilan bog‘laydi.[5.B.25] Qahramonning ismi ham uning shaxsiyatini ma’lum ma’noda ochib bera olgan, Ramazon deb ism qo‘yilishida ham o‘ziga xos ramziylik bor. Go‘yoki, Ro‘za oyidek Ramazon ham pok edi.

Hikoya 1981-yil chop etilgan. Soddalik yoki beg‘uborlik yosh tanlamaydi. Ramazon shunchalar pok ediki, do‘stining katta inson bo‘lishiga chin dildan ishonar edi. Do‘sti qanchalik xato ish qilmasin (Ramazon mening tanishim emas deb politsiya mahkamasida aytgan holati, do‘sti bilan ko‘chada birga yurishdan uyalishi) Ramazon baribir sadoqatli do‘st bo‘lib qolaveradi. Hikoya qahramoni Ramazon eng g‘aroyib obraz, sodda, mehribon, ishonuvchan, beg‘ubor. Ramazondagi bir xislat kishini hayron qoldiradi, hech bir insonda yo‘q deyolmaymiz-ku, bunday insonlarni kunduzi chiroq yoqib topish hozir anchayin mushkul. Bu uning "men"i yo‘qligi deyiladimi, yoki xudbin emaslikmi, bilmadim, qanday ta’riflashni, u o‘zidan ko‘ra ko‘proq insonlar haqida, yo‘q faqat boshqa insonlar haqida qayg‘uradi, nazarimda. Do‘sti bilan bo‘lgan suhbatlarda ham buni kuzatish mumkin: "Sen o‘qiyapsan-ku, shu yetadi menga" deyishiga javoban do‘stining " sen kirsang men o‘qishni tashlayman "qabilidagi hazili, unga esa “men o‘qimasam ham mayli, yurt sendek shoirsiz qolmasin” deb o‘qishga kirishdan voz kechishi, bu gap kesatiq sifatida yasama aytilmagandi, bu chin dildan chiqqan mehrga to‘la so‘z edi. Asarning yana bir beg‘ubor qahramoni bu Shodi Garang edi, Erkin A‘zam ushbu qissasi orqali bizning oramizda yo‘qolib borayotgan go‘zal xislatlarni hikoya qilgandek go‘yo.

Erkin A‘zam asarlarida kinoya, piching ustuvorlik qiladi, aksar asarlarida bu yaqqol sezilib turadi. Insoniyat fojeasi kinoya, kulgi orqali yuqori yumoristik ruhda ochib berilgan asarlaridan biri bu “Shoirning to‘yi “ qissasi hisoblanadi. Asar voqealari sotsializmning so‘nggi yillarida ro‘y berdi. Qatag‘on qilinib, keyinchalik oqlangan Otashqalb shoirning to‘yi harbiy asirlar tomonidan qurilgan mashhur koshonada o‘tyapti. Erkin A‘zam ushbu asarni aybsiz bo‘la tuyrib, aybdor deb

topilgan va qatag‘on qilingan yozuvchi va shoirlarimizning xotirasiga bag‘ishlab yozgandek go‘yo.

Xulosa qilib aytganda, Erkin A‘zam asarlarida inson va zamon orasidagi turfa xilliklar, oramizda yo‘qolib borayotgan urf odatlar, insonlardagi o‘zgacha soddadillik hikoya qilinadi. Asarlaridagi barcha obrazlar ushbu maqsadlarni ro‘yobga chiqargan desam mubolag‘a bo‘lmaydi. Asarlarining tili ham juda ham sodda, kitobxon o‘qisa aslo zerikmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. D. Quronov. Adabiyot nazariyasi asoslari. - Toshkent, Innovatsiya – ziyo, 2020
2. Erkin A‘zam. Tanlangan asarlar. Sharq nashriyoti. Toshkent, 2021.
3. Erkin A‘zam. " Anoyining jaydari olmasi" hikoyasi.
4. Erkin A‘zam. "Atoyining tug‘ilgan yili” qissasi.
5. T. Boboyev. "Adabiyotshunoslik asoslari". T: O‘zbekiston. 2002
6. Магазаник. Е.Б. Ономапоетика или говарящие имена в литературе. Тошкентъ. Фан, 1978.